

اسلام میں انتخاب زوج کا حق ایک تحقیقی مطالعہ

Exploring the Right of Spouse Selection in Islam

Muhammad Farooq*

Research Scholar, Department of Islamic Studies, University of the Punjab, Lahore

Abstract

Islam a dynamic religion, not only confers individuals with the right of spouse selection but this practice is highly valued. This essay explores teachings of Islam regarding this right and its significance in fostering healthy and fulfilling marriages. Islam recognizes the importance of personal choice in marriage and also leads crusades for it. It is evident in Quranic verses, such as Surah Al-Baqarah (2:221), emphasizes the freedom to select a life partner based on compatibility and shared values. Additionally, Hadiths also highlight the Prophet Muhammad's encouragement of individuals to exercise their right to choose a spouse wisely. The right to choose a spouse empowers individuals to make decisions that align with their personal preferences, aspirations, and goals. Islam encourages the importance of mutual consent and open communication in building strong and harmonious marital relationships. By exercising this right, individuals can establish a foundation of trust and understanding within their marriages. Islamic teachings documents principles and guidelines to consider when choosing a spouse. These include seeking compatibility in faith, character, values, and family background. Islam directs individuals to prioritize religious teaching to ensure a strong foundation for shared spiritual growth and mutual support. The right to choose a spouse in Islam is a fundamental aspect of personal agency and empowerment. By embracing this right, individuals can create marriages based on love, compatibility, and shared values.

Keywords: Religion, Marriages, Islam, Relationships, Family life.

تعارف:

انسانی طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ اسے خوبصورتی پسند ہے، مرد و عورت میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی خوبصورت ہو۔ مختلف انسانوں میں اپنے جیون ساتھی کے جسمانی حسن کے بارے میں مختلف تصورات ہوتے ہیں۔ ایک دو تیز خاتون کئی مردوں کے لئے تو بہت پرکشش ہوتی ہے لیکن کئی دوسرے مردوں کے لئے وہ اتنی دلکش نہیں ہوتی کیونکہ انسانی حسن کے ایک عمومی و مجموعی معیار پر اتفاق کے باوجود مختلف انسانوں میں اپنے اپنے ذوق کی بنا پر پسند و ناپسند کی کئی فروری و انفرادی ترجیحات بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح خواتین کی بھی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مزاج کے حساب سے اپنے ہمسفر میں کن کن خوبیوں کی متلاشی ہیں۔

* Email of corresponding author: mfarooq786@gmail.com

آزادانہ زندگی ہر ذی شعور کا حق اولین ہے۔ اس لیے زوجین کو یہ اختیار سونپا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم سفر کا انتخاب کرنے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ وہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر سکیں۔ رضامندی کی شادی سے مراد، مرد کا ان خواہش میں سے۔ جن سے اس کا نکاح جائز ہے۔ کسی ایسی دو شیزہ / خاتون کو اپنے عقد نکاح میں قبول کرنا ہے جو اُس کے من کو بھائے اور نگاہوں کو اچھی لگے۔ بالکل اسی طرح کسی دو شیزہ / خاتون کا ولی کی اجازت سے، اور ثیبہ یا باکرہ بالغہ عاقلہ ہونے کی صورت میں بذات خود عقد نکاح سے کسی ایسے مرد کو بطور شوہر منظور کرنا ہے جو اس کے جی کو اچھا لگے اور جو اپنی شخصیت اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اس کی نظروں میں بیچے۔

انتخاب زوج از روئے قرآن:

شریعت نے انسان کو اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ شادی کرنے میں حدود اللہ کے اندر رہ کر اپنی پسند کی بیوی کا انتخاب کرے اور عورت اپنی پسند کے مطابق خاوند پسند کرے۔ ارشاد بانی ہے:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ¹

"تم نکاح کر لو (ان) عورتوں (سے) جو تم کو پسند ہوں۔"

اسلام دین فطرت ہے اور انسانی فطرت کے تقاضوں کا شارع کو بخوبی علم ہے۔ شارع نے فطرت انسانی کے جائز تقاضوں کو شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے پورا کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا اپنے شریک حیات کے انتخاب کی آزادی کا بھی ہے کہ انسان اپنی نوع کے جس فرد کو مدت العمر یعنی زندگی بھر کے لئے اپنا جیون ساتھی بنا رہا ہے اسے اس کے چناؤ کا اختیار بھی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اس پر کوئی خاندانی جبر، سماجی دباؤ یا کوئی دوسری پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ساری زندگی ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ طوعاً و کرہاً گزار دے۔

دنیا کا بہترین متاع:

دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کا سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔"

شادی کرنے کا مقصد، عقد نکاح کے مصالح کا حصول ہوتا ہے۔ یہ مصالح، ازدواجی زندگی کی خوشیوں، باہمی معاونت و رفاقت، خاندانی میل ملاپ اور اولاد کے حصول و تربیت سے عبارت ہیں۔ شادی کا مقصد بیوی کے ذریعے معاشرتی حیثیت کا حصول، مال و دولت کی طمع اور اونچے درجے کے خاندان سے تعلق و وابستگی نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی گھٹیا خواہشوں کے پیش نظر شادی کرتے ہیں

انہیں اپنے مقاصد میں ناکامی و نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعَرِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دِنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَعْضُ بَصْرَهُ أَوْ لِيُخْصِنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَجْمَهُ بَارِكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ²

"جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے شادی کی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ذلت کو بڑھادے گا وہ پہلے سے زیادہ ذلیل ہو گا اور جس نے کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی غربت (افلاس) میں اضافہ کر دے گا، اور جس نے کسی عورت کے حسب و نسب کی وجہ سے

شادی کی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے (شرف میں اضافہ کی بجائے) اس کی کم حیثیتی اور فروتری میں اضافہ کر دے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو پست رکھنے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے یا صلہ رحمی کرنے کے لئے شادی کی تو اللہ تعالیٰ اسے (اس کی) بیوی میں اور اس کی بیوی کو اس کے خاوند میں برکت دے گا۔ "رسول اللہ ﷺ نے جس طرح صرف ذات الدین" سے نکاح کی ترغیب دی ہے اسی طرح آپ نے بدکردار خوبصورت عورت سے دور رہنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدِّمَنِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا خَضِرَاءُ الدِّمَنِ؟ قَالَ: «الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمُنْتَبِتِ السُّوءِ»³

"تم خضراء الدمن (گھورے کی سبزی) سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول! خضراء الدمن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: خوبصورت عورت جو نشوونما کی بُری جگہ پر ہو۔"

دل و جان سے بچوں کی تربیت کرنے والی نرم خو خاتون ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جسے چھوٹے بچوں کی پرورش میں دلچسپی ہو اور وہ دل و جان سے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کرے۔ نرم خو ہوتا کہ اس کی نرم خوئی سے بچوں کی نشوونما میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ فَرِيضٍ أَحْنَاهُ عَلَيَّ وَلَدِي فِي صِغَرِهِ وَأَزْعَاهُ عَلَيَّ زَوْجِي فِي ذَاتِ يَدِي⁴

بہترین عورتیں جو اونٹ پر سوار ہوئی ہیں (ان میں سے) سب سے اچھی عورتیں قریش کی عورتیں ہیں جو بچپن میں بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں اور خاوند کے مال کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہیں۔"

قریش کی عورتیں اپنے خاوند کے اموال و مفادات کی سب سے زیادہ نگہداشت کرنے والی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کو اگر کچھ لوگوں کے جمالیاتی ذوق کے بارے میں پہلے سے آگاہی ہوتی اور آپ ﷺ کو یہ پتہ چلتا کہ چھان پھٹک کے بغیر شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں تو آپ اس بارے میں انہیں تحقیق کا حکم دیتے کہ وہ ممکنہ حد تک جستجو کر کے دیکھ لیں کہ متعلقہ فریق کی جسمانی ساخت اور ظاہری شکل و صورت، ان کے ذوق اور عرف و عادات کے مطابق ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر بتایا کہ اس کا انصار کی ایک عورت سے شادی کا ارادہ ہے تو آپ نے اس سے پوچھا:

أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا⁵

کیا تو نے اسے دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے حکم دیا کہ (پس) جا اور اسے دیکھ لے کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے (جسے مہاجرین پسند نہیں کرتے)۔"

خاطب (مگنیتیر) کو چاہیے کہ اپنی مخطوبہ (مگنیتیر کو بتائے بغیر، خطبہ (مگنی) سے پہلے اسے دیکھ لے تاکہ اگر پسند آئے تو پیغام نکاح کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے، نہ پسند آئے تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائے تاکہ نہ تو اس کی دل شکنی ہو اور نہ ہی مخاطب کے پیغام نکاح دے کر پلٹ جانے سے اسے ذہنی کوفت ہو۔ سید سابق مصری لکھتے ہیں:

"جب لڑکی کو دیکھے اور لیکن وہ پسند نہ آئے تو خاموش رہے، ایسی کوئی بات نہ کہے جس سے اسے تکلیف ہو، شاید جو وصف اس کو پسند نہیں آیا وہ کسی اور کو پسند آجائے۔"⁶

رسول اللہ ﷺ کی طرف سے شادی سے قبل (زیر تجویز) خواتین کو دیکھنے کی اجازت صرف چند صحابہ تک محدود نہ تھی بلکہ یہ شادی کے ہر خواہشمند مسلمان کے لئے جائز و مباح ہے۔ علامہ کاسانی لکھتے ہیں:

وإذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وان كان عن شهوة؛ لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد على ما قال النبي صلوات الله عليه وسلم: نورة للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن يتزوج امرأة: نورة اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما نورة إلى النظر مطلقاً، وعلل -عليه الصلاة والسلام- بكونه وسيلة إلى الألفة والموافقة.⁷

جب مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اس کے چہرے کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں اگرچہ دیکھنے سے اس کے جذبات برا بھلا بنیں ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ اسے دیکھ لینے سے الفت زیادہ ہوگی اور نکاح میں دلچسپی بھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جب کسی عورت سے شادی کا ارادہ کیا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا تھا: جاؤ اور اسے دیکھ لو، کیونکہ دیکھ لینے سے تم دونوں کے درمیان زیادہ پائیدار محبت ہوگی۔ اس حدیث میں آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو مطلقاً دیکھنے کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ تمہارا اسے دیکھ لینا محبت و موافقت کا وسیلہ ہوگا۔"

دوشیزہ / خاتون کو دیکھ لینے کا مرد و عورت دونوں کو فائدہ ہے کیونکہ عورت کے بدن کی ساخت، ظاہری وضع قطع اور جسمانی ڈیل ڈول کی جو خوبیاں اسے پسند آئیں گی وہ اس کے دل میں عورت کی قدر و قیمت اور اس سے نکاح کا اشتیاق بڑھا دیں گی۔ مرد کو اپنے مطلوبہ اوصاف کی عورت کو پالینے کی خوشی ہوگی اور آئندہ زندگی میں عورت کو اپنے شریک حیات کی قدر دانی میسر آئے گی۔ اگر مرد کو اس عورت میں اپنے مطلوبہ جسمانی اوصاف اور نسوانی محاسن نظر نہ آئے تو وہ اس سے پلٹ کر کسی دوسری طرف رخ کرے گا اور وہ عورت کسی ایسے مرد کے پلے بندھ جانے سے بچ جائے گی جس کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں اور جس کے سراپا میں اس مرد کے لئے دلکشی کے اسباب مفقود ہیں۔ اس طرح وہ مستقبل کی ازدواجی زندگی میں اپنے شوہر کی ناقدری سے محفوظ رہے گی۔ سید سابق مصری اس ضمن میں لکھتے ہیں:

عقل مند وہ ہے جو کسی کام میں داخل ہونے سے پہلے اس کو پرکھ لے۔"⁸

یعنی شادی کرنے والا اپنی زیر تجویز دوشیزہ / خاتون کو دیکھ کر اندازہ کر لے کہ وہ اپنے جسمانی خد و خال کی دلکشی کی بنا پر اس کی جمالیاتی حس کی تسکین کا سبب بنے گی یا نہیں؟ اگر ایسی عورت میں اس کو اپنی جمالیاتی حس کے تقاضے پورے ہوتے نظر آئیں تو اس کے اولیاء سے اس کے رشتے کے حصول کے لئے جتن کرے اور اگر کسی وجہ یا چند وجوہ کی بنا پر وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ حضرت اعمش کا قول ہے:

جو شادی (فریقین کے) دیکھے بغیر انجام دی جائے اس کا انجام غم و اندوہ ہوتا ہے۔

اسلام، عام حالات میں مومن مردوں اور عورتوں کو نکاحیں پست رکھنے، پردہ کرنے اور شرم و حیا کے تقاضے ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے لیکن شادی جیسے عظیم معاملے میں داخل ہونے سے پہلے نکاح کا پیغام دینے والوں کو زیر تجویز دو شیزہ کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ "شریعت اسلامیہ کا قبل از نکاح، عورت کی طرف دیکھنے کو جائز قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ پیغام دینے والے مرد کے دل میں اُلفت و محبت کے جذبات پیدا ہوں اور وہ اس عورت کو اپنی پسند و رضا سے اپنائے تاکہ بعد میں ناپسندیدگی کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔" اللہ تعالیٰ نے جن کو ذرا بھی فہم و عقل عطا کی ہے وہ یہ فیصلہ دینے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام نے عورتوں کو شادی کرنے کے سلسلے میں مسلوب الاختیار نہیں بنایا ہے بلکہ ان کی منظوری کو ضروری قرار دیا ہے۔ بغیر عورت کی رضا حاصل کئے ہوئے اس کی شادی کسی مرد سے زبردستی نہیں کی جاسکتی۔

نکاح کے درست ہونے کی فقہاء کے نزدیک دس شرائط ہیں۔ ان میں سے چوتھی شرط زوجین میں سے ہر ایک کا فریق ثانی کو اپنی مرضی سے قبول کرنا اور اس کو اپنا جیون ساتھی بنانے کے لئے رضامند ہونا ہے۔⁹ جمہور فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک کی رضامندی اس کے ذاتی اختیار کی بنا پر ہو کسی جبر، دھونس، زبردستی، مار پیٹ یا ظلم واکراہ یا تحویف و انداز سے رضامندی حاصل نہ کی گئی ہو۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالْبَسِيئَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ¹⁰

اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان اور ان سے زبردستی کرائے گئے کاموں سے تجاوز فرمایا ہے (معاف کر دیا ہے)۔"

حضرت عائشہ کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے: ایک نوجوان عورت ان کے پاس آکر کہنے لگی کہ اس کے والد نے، اپنے بھتیجے سے اس کی شادی کر دی ہے۔ وہ اپنے بھتیجے سے اس کی شادی کر کے بھتیجے کا معاشرتی مقام و مرتبہ اونچا کرنا چاہتا ہے جبکہ اس دو شیزہ کو یہ رشتہ ناپسند ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے والد کو بلا بھیجا اور اس کے آنے پر (حقائق معلوم کر کے) نکاح کا اختیار اس خاتون کو سونپ دیا (چاہے تو اسے ختم کر ڈالے چاہے تو اسے برقرار رہنے دے) اس پر وہ (خوش ہو کر) کہنے لگی میرے نکاح کا جو فیصلہ میرے باپ نے کیا ہے میں اسے جائز قرار دیتی ہوں لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ عورتیں جان لیں کہ والد کے پاس لڑکی کے نکاح کا کلی اختیار نہیں ہے۔¹¹

شادی کے سلسلے میں زوجین کی رضامندی پر کلام کرتے ہوئے ان دو حدیثوں کا حوالہ دینے کے بعد وہبہ زحیلی لکھتے ہیں:

فدل الحدیثان علی أن الرضا شرط لصحة الزواج، والإكراه يعدم الرضا، فلا يصح معه الزواج. وهذا هو الراجح؛ لأن التراضي أصل في العقود، والعقد للزوجين، فاعتبر تراضيهما به كالبيع.¹²

ذکر کردہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زوجین میں سے (ہر ایک فریق کی رضامندی) نکاح کی صحت کے لئے شرط ہے۔ اس معاملے میں زبردستی، رضامندی کو ختم کر دیتی ہے اور عدم رضامندی سے نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ اور یہی مذہب (فقہاء میں) راجح ہے کیونکہ (تمام) عقود اور عقد نکاح

میں باہمی رضامندی اصل چیز ہے۔ پس معاہدہ نکاح میں (بھی) دونوں کی رضامندی ایسے ہی (ضروری)

ہے جیسے عقد بچ میں (ضروری ہوتی) ہے۔"

لیکن حنفیہ کا موقف ہے کہ طرفین کی رضامندی نکاح کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے۔ اس لئے کہ نکاح و طلاق، جبر و زبردستی اور مذاق کے ساتھ بھی درست ہیں کیونکہ مجبور کیا جانے والا شخص نکاح کا قصد کر رہا ہوتا ہے لیکن اس حکم پر راضی نہیں ہوتا جو عقد پر مرتب ہوتا ہے۔¹³

نکاح کے مسئلے پر ولی کے علاوہ اس عقد سے وابستہ دونوں افراد یعنی مرد و عورت کی باہمی رضامندی احادیث رسول ﷺ اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ شیخ عبدالرحمن بن عبدالحق لکھتے ہیں:

عقد الزواج اختیاری ولا يجوز فيه الاكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً - أما بالنسبة لله جل فهذا مما لا خلاف فيه وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي ع نورة الشيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها - نورة رواه الجماعة الا البخاري عن ابن عباس وفي رواية لأبي هريرة نيورك ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا: يارسول الله، وكيف اذنها، قال: نورة أن تسكت سورة رواه الجماعة -¹⁴

"شادی کا بندھن (ایک خالصتاً) اختیاری (ذاتی مرضی اور پسند) کا معاملہ ہے اس میں کسی طرح کی زبردستی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندھن کا تعلق زوجین یعنی مرد و عورت، ان کی آئندہ زندگی اور اولاد سے ہے۔ اس لئے یہ بات (کسی طرح) درست نہیں کہ اس بندھن کے فریقین میں سے کسی ایک فریق کو زبردستی اس میں باندھ دیا جائے۔ جہاں تک (اس بندھن کے فریقین میں سے) مرد کا تعلق ہے تو اس بات میں (شرعاً) کوئی اختلاف نہیں (کہ اس پر زبردستی نہیں کی جاسکتی)

شوہر کے بارے میں عورت کا اظہار رضامندی

جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو اس مسئلے میں اصل چیز رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: شوہر دیدہ عورت اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اور کنواری لڑکی سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت طلب کی جائے گی، اور اس کی اجازت (نکاح کے پیام پر اس کا حیا کی بنا پر) خاموش رہنا ہے۔ (اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ جمہور محدثین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے: آپ ﷺ نے فرمایا کہ شوہر دیدہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے مگر اس کے حکم سے کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے مگر اس کی اجازت سے (شوہر دیدہ عورت کا اس کے حکم سے اور کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت سے کیا جائے) اس کا مطلب ہے کہ شوہر دیدہ عورت کے حکم اور کنواری لڑکی کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہیں کیا اسلام لوگوں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول ﷺ کی کنواری لڑکی کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ خاموشی ہو جائے۔ اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔

جبری شادی کی ممانعت

عورت پر کسی بھی صورت میں نکاح کے معاملے میں زبردستی نہیں کی جاسکتی خواہ وہ شوہر دیدہ (مطلقہ / بیوہ) ہو یا کنواری۔ البتہ شوہر دیدہ اور کنواری لڑکی کے درمیان صرف ان سے اجازت لینے کے طریق کار کا فرق ہے۔ کیونکہ شوہر دیدہ عورت عموماً شادی کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے شرم نہیں کرتی (کیونکہ وہ کسی کو اپنے ساتھ نکاح کرنے کا پیام دے سکتی ہے) یا کسی کے پیغام نکاح پر راضی ہو کر ولی کو کہہ سکتی ہے کہ وہ اس کو شادی کے بندھن میں باندھ دے۔ اسی لئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: "تستامر" یعنی اس کا امر و حکم طلب کیا جائے (وہ اپنے نکاح کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ اگر نکاح کرنے کا حکم دے تو اس کی رائے کو مان لیا جائے اور اگر نہ کرنے کا حکم دے تو اس کی رائے پر عمل کیا جائے۔ جہاں تک کنواری لڑکی کا مسئلہ ہے تو عموماً اس پر شرم و حیا غالب ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اپنے ولی کی معرفت نکاح کا پیام دیتی یا قبول کرتی ہے۔ ولی اس کی اجازت لیتا ہے اگر وہ زبانی بات چیت کے ذریعے یا ایسی خاموشی کے ساتھ اجازت دے جو اس کی رضامندی کو ظاہر کرے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے بصورت دیگر شادی نہ کی جائے۔

کنواری لڑکی کی اجازت اور اس کی رضامندی کا تعلق

لیکن اس بات کا تعلق حاصل کیا جائے کہ اس کی خاموشی، رضامندی کی خاموشی ہے نہ کہ انکار کی خاموشی۔ (خاموشی کی اس صورت حال کو) لڑکی کا ولی بخوبی سمجھتا ہے کہ وہ رضامندی کی خاموشی ہے یا انکار کی خاموشی۔ کیونکہ ظاہری صورت حال اور قرآن سے لڑکی کی رضامندی یا انکار کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایسی باتیں والدین سے پوشیدہ نہیں ہوتی ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، عورت کی رضامندی کو نکاح کے صحیح ہونے کی شرط سمجھتے ہیں۔ ان کا بیان ہے:

ان الاسلام أوجب على الرجل النظر الى المرأة قبل الزواج ، وجعل رضا المرأة شرطاً في صحة العقد فان النظر والرضا لا يعني أكثر من الاطمئنان الى (الشكل المطلوب)¹⁵

اسلام نے شادی سے پہلے مرد پر (زیر تجویز) عورت کو دیکھنا لازم قرار دیا ہے شادی کے لئے عورت کی رضامندی کو (بھی) عقد نکاح کی درستگی کی شرط بتایا ہے۔ مرد کے زیر تجویز عورت کو دیکھنے اور زیر تجویز عورت کا شادی کے خواہشمند مرد کے لئے اپنی رضامندی (کا اظہار کرنے) کا مقصد (زوجین میں سے ہر ایک کا اپنے ساتھی کی) ظاہری شکل و صورت (کو دیکھ کر اطمینان حاصل کر لینا ہے۔ اس کا، اس سے زیادہ کوئی اور مقصد نہیں۔"

فقہائے متقدمین میں سے اگرچہ بعض نے کنواری لڑکی پر نکاح کے بارے میں جبر کو جائز قرار دیا ہے لیکن بعد کے ادوار میں اہل علم نے علمی بنیادوں پر ان کے استدلال کو محل نظر قرار دیا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اس بارے میں لکھتے ہیں:

کنواری لڑکی کی شادی کے بارے میں آئمہ و فقہاء حضرت عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی شادی سے استدلال کرتے ہیں لیکن ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ یہ نکاح آپ کی خصوصیات میں سے ہے جیسے آپ کو چار شادیوں سے زیادہ کی اجازت ہے، آپ ولی اور گواہوں کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں، اور کوئی عورت اپنی ذات کو آپ کے لئے ہبہ کر سکتی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

﴿وَأَمْرًا مِّنْهُ أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ

المؤمنين﴾¹⁶

آئمہ و فقہاء، ثیبہ اور بکر سے اجازت لینے کے طریق کار میں فرق سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ کنواری لڑکی کی شادی کے مسئلے میں زبردستی نہیں کی جاسکتی لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ شوہر دیدہ اور کنواری لڑکی کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ شوہر دیدہ عورت اپنی رضامندی کو صراحتاً بیان کرے جبکہ کنواری لڑکی (کسی بھی صورت میں) اپنے نکاح کی اجازت دے (زبانی اظہار کے ساتھ یا رضامندی کی خاموشی کے ساتھ)۔ کنواری لڑکی پر اس کے نکاح کے معاملے میں زبردستی کو درست سمجھنے والے آئمہ اور فقہاء کے استدلال کے غلط ہونے کی دلیل حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ حضرت نبی کریم کے پاس ایک کنواری لڑکی آئی اور اس نے شکایت کی کہ اس کی ناپسندیدگی کے اظہار کے باوجود اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی تو آپ نے (اس نکاح کا معاملہ) اس کے اختیار میں دے دیا (چاہے تو ختم کر دے اور چاہے تو اسے برقرار رہنے دے)۔ اس حدیث کو امام احمد امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔¹⁷

شیخ عبدالرحمن بن عبدالخالق تو خیر ایک عرب عالم تھے اور عرب علماء عموماً فقہاء کی آراء سے زیادہ قرآن و سنت کے نصوص سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں لیکن ترکستان کے کچھ زمانہ پہلے کے ایک جلیل القدر حنفی عالم دین علامہ ابو نصر مبشر طرازی حسینی نے اپنے ایک علمی مضمون "البنات فی نظر الاسلام" میں عورتوں کے بارے میں اسلام کے نقطہ نظر کو بیان کرتے ہوئے ایک ذیل عنوان "رضابنت فی الزواج شادی کے بارے میں عورتوں کی رضامندی کے تحت لکھا ہے:

وجعل الاسلام رضا البنت البالغة شرطاً لصحة العقد عليها، فليس لأحد من أبويها أو غيرهما أن يرضاهما على الزواج بغير من تشاء وقد اهتم رسول الله خل في تنفيذ هذا الحكم الاسلامي كل اهتمام حتى أنه 5 أمر بفسخ نكاح خنساء بنت خدام (وكانت ثيباً، حينها شكت الى ذاته النبوي أباهما بأنه زوجها برجل بغير رضاها، على ما رواه الامام البخاري في صحيحه- وعندما شكت بالغة أباهما أنه زوجها برجل دون رضاها خيرا رسول الله ، في قبول هذا النكاح أو رفضه على ما رواه الامام أبو داود في سننه -¹⁸

"اسلام نے عورت کے عقد نکاح کے صحیح ہونے کے لئے اس کی رضامندی کو شرط قرار دیا ہے (اگر عورت رضامند نہ ہو تو عقد نکاح صحیح نہیں ہو گا)۔ رسول اللہ ﷺ نے اس حکم اسلامی (نکاح کی صحت کے لئے عورت کی رضامندی شرط ہے) کو نافذ کرنے کا پورا پورا اہتمام فرمایا حتیٰ کہ ایک شوہر دیدہ عورت خنساء بنت خدام کی شکایت پر۔ جس کے باپ نے اس کی مرضی کے بغیر کسی آدمی سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ آپ نے اس کا نکاح ختم کر دیا جیسا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح جب کسی اور بالغ لڑکی نے آپ سے اپنے والد کی شکایت کی جس نے اس کی رضامندی حاصل کئے بغیر کسی آدمی سے اس کا نکاح کر دیا تھا تو آپ نے اس لڑکی کو اس نکاح کو منظور کر لینے یا اس کا انکار کرنے کا اختیار دے دیا جیسا کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔"

ایک نوجوان انصاری عورت حضرت خنساء بنت خدام کی اپنے زبردستی نکاح کے خلاف عدالت نبوی میں فریاد اور آپ ﷺ کے اس کے حق میں فیصلے سے نہ صرف مستغیثہ کی دادر سی ہوئی بلکہ رسول اللہ ﷺ کا یہ فیصلہ مابعد ادوار کی مجبور و مقہور خواتین کے لئے عدالتی نظیر بن کر انصاف فراہم کرتا رہا۔

حضرت قاسم سے روایت ہے کہ "قبیلہ جعفر کی ایک عورت کو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کا ولی کہ ہیں اس کی شادی نہ کرادے۔ انہوں نے قبیلہ انصار کے دو بزرگ عبدالرحمن اور مجمع بن جاریہ کو یہ بات کہلا بھیجی، تو ان دونوں نے کہا تمہیں خدشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ حضرت خنساء بنت غلام کا نکاح ان کے نہ چاہنے کے باوجود ان کے والد نے کر دیا تھا تو آپ نے اس نکاح کو ختم کروادیا۔"¹⁹

پیغام نکاح کی منظوری اور عورت کا حق

حضرت بریرہ ایک آزاد کردہ لونڈی تھیں، ان کے خاوند کا نام مغیث تھا جو ایک غلام تھے۔ وہ حضرت بریرہ کے پیچھے پھرتے اور روتے رہتے، ان کے آنسو آنکھوں سے نکل کر ان کی داڑھی پر بہتے رہتے۔ (حضور کو مغیث پر ترس آیا تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا:

الان تعجب من حب مغیث بیریة ، ومن بغض بیریة مغیثا؟

کیا آپ کو مغیث کی برار سے محبت، اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر تعجب نہیں ہوتا؟ پھر آپ نے مغیث کی حالت زار کا احساس کرتے ہوئے حضرت بریرہ سے فرمایا کاش تم رجوع کر لیتیں تو بریرہ نے پوچھا کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انما انا اشفع میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ اس پر بریرہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔²⁰

میاں بیوی کا اپنے عقد کو نبھانے اور برقرار رکھنے کا فیصلہ ایسا امر ہے جس میں خود رسول اللہ ﷺ نے بھی دخل دینا مناسب خیال نہیں فرمایا۔ آپ کو مغیث پر ترس آیا تو آپ نے بریرہ سے سفارش کی مگر جب بریرہ نے انکار کر دیا تو آپ نے اصرار نہیں فرمایا خواتین کو اپنے عقد نکاح کے سلسلے میں ہونے والے شوہر کو منظور یا نا منظور کرنے کا پورا حق حاصل ہے جس میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ خواتین کے عقد نکاح کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے ان کے والدین کو زبردستی کرنے کا اختیار نہیں دیا بلکہ بریرہ اور مغیث کے معاملے میں خود اپنی سفارش پر اصرار نہیں فرمایا تا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے خواتین کے عقد نکاح پر عدم رضامندی کی صورت میں کسی طرح ان کو اپنی مرضی کے خلاف نکاح کے لئے مجبور کرنے کا حق باقی نہ رہے۔ عورت کا جبری نکاح، سنت رسول، آثار صحابہ اور منصف مزاج اہل علم کی رائے کے مطابق قابل فسخ ہے۔ اس سلسلے میں ہم احادیث و آثار اور عالم اسلام کے اہل علم کے اقوال پیش کر چکے ہیں۔ اب ہم اس سلسلے میں برصغیر پاک و ہند کے نامور و جدید علما کی وقیع آراء نقل کرتے ہیں۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی کی رائے ملاحظہ ہو:

"قرآن مجید میں اگرچہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ عورت کے نکاح میں اس کے اولیاء کی رائے کا بھی دخل ہونا چاہیے لیکن نبی ﷺ نے اپنے قول و عمل سے اس قاعدے کی جو تعبیر فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کی رائے کا دخل ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ عورت اپنی زندگی کے اس اہم معاملہ میں بالکل ہی بے اختیار ہے۔ بخلاف اس کے حضور نے ایجاباً عورت کو یہ حق دیا ہے کہ نکاح کے معاملہ میں اس کی رضامندی حاصل کی جائے۔ ہندوستان کے ایک معاصر عالم دین اور مسلمان عورت کے موضوع پر کئی وقیع علمی کتابوں کے مؤلف مولانا جلال الدین عمری کا بیان ہے:

یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی عورت اور مرد کا رشتہ نکاح میں منسلک ہونا ان کے لئے بڑا اہم واقعہ ہے۔ اس سے دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اس لئے یہ رشتہ ان کی باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ یہ بات معقول نہ ہوگی کہ عورت پر اس کی مرضی کے خلاف نکاح کا فیصلہ مسلط کر دیا جائے۔²¹

بحث ہذا کے مندرجات میں بیان کردہ احادیث، آثار، اقوال اور تصریحات سے یہ تو واضح ہے کہ خواتین کا نکاح ان کا مرضی کے برخلاف زبردستی نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں "الأب اذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود" کے عنوان سے باب باندھا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کا، اس کی ناپسندیدگی اور کراہت کے باوجود نکاح کرے تو باپ کا کرایا ہوا نکاح رد کر دیا جائے بلکہ بعض اہل علم نے تو صغیرہ / نابالغہ کے نکاح میں بھی اس کے ولی مجبر کو اجازت حاصل کرنے کی رائے دی ہے۔

شیخ کمال بن سید سالم لکھتے ہیں:

لكن اذا كانت الصغيرة ممن تعقل الزواج وتدرى عنه وتفهم فإظهار أنها تستأذن كند غولهاى عموم الأبكار مع حصول المصلحة باستئذنها -²²
لیکن جب چھوٹی عمر کی (نابالغہ) لڑکی جو شادی کی سوجھ بوجھ رکھتی ہو اور اسے (شادی کے معاملات کا) ادراک ہو اور شادی کے مسئلے کو سمجھتی ہو تو ظاہر یہ ہے کہ اسی طرح اس سے بھی اجازت لی جائے گی کیونکہ وہ حدیث میں موجود لفظ باکرہ کے عموم میں داخل ہے اور اس سے اجازت طلب کرنے میں استیذان کی مصلحت بھی حاصل ہے۔"

کنواری لڑکیوں سے نکاح کی اجازت حاصل کرنے کے معاملے میں صحیح موقف وہی ہے جس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ تمام اولیاء اس حدیث کے مطابق تمام کنواری لڑکیوں خواہ بالغہ عاقلہ ہوں یا باکرہ نابالغہ سے اجازت حاصل کی جائے۔" یہ ایک ایسا موقف ہے جس میں بہت سے فقہاء کے موقف کے خلاف زیر ولایت لڑکیوں کے حق اذن کی پاسداری کی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی ان کی مرضی کے بغیر زبردستی شادی نہیں کی جاسکتی۔ باکرہ اور شعیبہ سے اجازت طلب کرنے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ امام بخاری نے اینکام الأب وغیرہ الیکس والشیب الابرضاہا کے عنوان سے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے۔

لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ « قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنَهَا قَالَ: «أَنْ تَسْأَلَهَا» -²³

مطلقہ عورت کا نکاح نہ کرو حتی کہ اس سے پوچھ لو، اور تم باکرہ کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کرو۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ ﷺ باکرہ سے کیسے اجازت لی جائے گی، آپ ﷺ نے فرمایا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔"

اور زبردستی کے نکاح کو وہ فتح کرا سکی ہیں تو اب عورت کو اپنے شوہر کے انتخاب کا حق ہے۔

عورت کا اپنے پیغام نکاح دینے والے کو دیکھنے کا حق

جس طرح کسی عورت کو پیغام دینے والے مرد کے لئے یہ مسنون ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے اولیاء کی مرضی یا ان کی بے خبری کی حالت میں اس غرض سے دیکھ لے کہ اس کی شکل و صورت اور قد و قامت میں کوئی ایسی چیز نہ رہے جو اس کو ناپسند ہو اور بعد میں اس کے لئے تکلیف کا باعث بنے، اسی طرح عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ بھی اس سے شادی کے خواہشمند مرد کو کسی جائز طریقے سے دیکھ لے۔ ابو اسحاق شیرازی لکھتے ہیں:

سید سابق مصری لکھتے ہیں:

ولیس هذا الحكم مقصورا على الرجل، بل هو ثابت للمرأة أيضا.
فلها أن تنظر إلى خاطبها فانه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.
قال عمر : لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فانه يعجبهن منهم ما
يعجبهم منهن

نظر کا حکم صرف مرد تک محدود نہیں ہے بلکہ عورت کے لئے بھی اس کا حکم ثابت ہے۔ عورت کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے منگیتر کو دیکھ لے کیونکہ عورت کو بھی مرد سے وہ کچھ اچھا لگتا ہے جو مرد کو عورت سے اچھا لگتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنی بیٹیوں کی شادی بد صورت مردوں سے نہ کرو، عورتوں کو مردوں سے وہی کچھ اچھا لگتا ہے جو مردوں کو عورتوں سے اچھا لگتا ہے۔²⁴

ڈاکٹر عصمت ناز لکھتی ہیں:

جیسا کہ مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے، اسی طرح عورت کو بھی کلی طور پر حق ہے کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو نکاح سے قبل دیکھ لے۔ اگر اسے ناپسند ہو تو وہ انکار کرنے کی اتنی ہی مجاز ہے جتنا کہ مرد مجاز ہے۔²⁵

عورت کا اپنے شوہر کے انتخاب کا حق

اسلامی تعلیمات کی رو سے مسلمان دوشیزہ / خاتون کو اپنی پسند کے شوہر کا چناؤ کا حق اور اختیار ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكُمْ نَفْسِي -

ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی ذات کو آپ کے لئے پیش کرتی ہوں۔²⁶

ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك.²⁷
یہ حدیث عورت کے اپنے آپ کو مرد صالح کو نکاح کے لئے پیش کرنے کا جواز ہے۔ کسی عورت کا مرد صالح کی نیکی سے رغبت کی بنا پر عورت کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔"

خواتین کے لئے اپنے شوہروں کے انتخاب کے حق کو عرب و عجم کے تمام علماء و فقہاء نے تسلیم کیا ہے۔ مولانا ظفر الدین کا بیان ہے: جس طرح مردوں کو اپنی عورتوں کے جائز انتخاب میں اختیار ہے اسی طرح عورتوں کو بھی حق انتخاب اسلام نے بخشا ہے۔ حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ کسی خاص عورت یا مرد سے رشتہ جوڑے۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ چند پیسے کی جو چیز خریدی جاتی ہے، اسے ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے اور شادی جیسی اہم چیز جس کا پوری زندگی سے واسطہ ہے اور جس کے ذریعے دو اجنبی مرد و عورت ایک مضبوط رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں، اس میں غفلت کا مشورہ کون دے سکتا ہے؟²⁸

کیونکہ اس پاس کے لوگوں سے عورتوں کا اس طرح میل جول نہیں ہوتا جس طرح مردوں کا ہوتا ہے جس سے عورتوں کو مردوں کے اندرونی خصائل اور شخصی مفاسد کا اتنا پتہ نہیں چل سکتا جس طرح مرد انہیں جانتے ہیں۔ علاوہ ازیں سماجی اہمیت کے مراکز تک جتنی رسائی اور آمدورفت مردوں کو نصیب ہوتی ہے عورتوں میں اس کی خاصی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سماجی امور کی اونچ نیچ سے اتنی آگاہی نہیں رکھتیں جتنا مرد اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس لئے رشتے کے انتخاب میں گھر کے بزرگ مردوں اور عورتوں کا تجربہ اس کے لئے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ قریبی رشتہ دار بزرگ آئندہ زندگی میں اپنی بیٹیوں کو کامیاب و کامران اور مسرور و شادمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کسی نیک نام شریف مرد کے پہلے بندھے جو اس کا چھار فیتھ حیات، مخلص ساتھی، ڈکھ سکھ میں ہمد و غمگسار، اس کی عزت کا محافظ اور تمام کاموں میں اس کی خیر خواہ کو پیش نظر رکھے والا ہو اگر وقتی طور پر والدین یا بزرگ رشتہ داروں اور بھائیوں کے ساتھ خدا نخواستہ اختلاف کی صورت پیدا بھی ہو جائے تو اس کو جلد از جلد کنبے کے سمجھدار اور بردبار لوگوں کی مشاورت سے ختم کر کے اتفاق کی صورت پیدا کر لی جائے۔

اولیاء نکاح اور خاندان کے بزرگوں کی زیر سرپرستی اور زیر سایہ ہونے والے نکاح اور شادیاں خیر و برکت کی حامل ہوتی ہیں جبکہ خود سری اور اپنے بل بوتے پر کئے جانے والے نکاحوں میں خیر و برکت اور سماجی رشتوں رابطہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زندگی میں خاندان اور رشتہ داروں کی حمایت نہیں مل پاتی اور عمر بھر تنہائی کا احساس رہتا ہے۔

لڑکوں اور لڑکیوں کے بالغ اور شادی کے قابل ہو جانے پر والدین کو ان کی شادی کی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ذاتی ذوق، خاندانی رواج، معاشرتی حیثیت، مالی حالات، لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم، گھر بیلو ماحول، اپنی دینی تربیت یا دینی فکر سے آزادی اور دنیا دارانہ طبیعت، اور اسلامی ثقافت سے بے اعتنائی کے پیش نظر اپنے زیر ولایت لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے مناسب رشتہ کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات لڑکے اپنے رشتے کی بزرگ خواتین یا خاندان کے دوسرے افراد یا اپنے دوستوں کی وساطت سے اپنے جذبات و احساسات والدین تک پہنچاتے ہیں۔ لڑکیاں بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہیں، موقع ملے یا بس چلے تو وہ بھی اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں اپنی پسند و ناپسند سے والدین کو آگاہ کر دیتی ہیں۔

مرد کا اپنے جیون ساتھی کا تعین کرنا:

جیون ساتھی کے چناؤ میں لوگوں کے سامنے مختلف معیار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں احادیث رسول اور صحابہ و صحابیات کے اعمال و افعال سے خاطر خواہ رہنمائی ملتی ہے جس سے استفادہ کرتے ہوئے اچھے جیون ساتھی کا انتخاب ممکن اسلام ایک آسمانی دین ہے جس کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد کریم ﷺ کی رسالت و وساطت سے بنی نوع انسان کی فلاح و صلاح کے لئے نازل ہوئی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر احکام الہی کا پابند ہے جو اعتقادات، عبادات اور معاملات پر مشتمل

ہیں۔ انسان کو اپنے معاملات میں علی الاطلاق آزادی اور حریت کاملہ حاصل نہیں ہے بلکہ جملہ معاملات میں کچھ اختیار کے باوجود اس کی آزادی کے حدود متعین کر دیئے گئے ہیں۔ مرد اور عورت اپنی مرضی اور من چاہے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے بلکہ مرد، عورت کو ازدواجی بندھن میں بندھ جانے کے لئے شریعت اسلامی کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر ان کا عقد نکاح مشروع نہیں ہوتا۔

لیکن مردوں کی نظروں کو بھانے والی عورتوں میں سے بھی اللہ کے رسول نے بعض کے انتخاب کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

تُنكحُ النِّسَاءَ لِأَنْبَعَةِ مَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطَّقَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ²⁹

عورت سے چار وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پس تو دین والی عورت (سے نکاح کر کے ازدواجی زندگی میں) کامیابی حاصل کر تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔"

اس حدیث شریف میں زوجہ کے انتخاب کے مروجہ اصولوں میں سے ایک بہترین اصول کی نشاندہی کی گئی ہے کہ معاشرے میں عموماً مال و دولت اور خوشحالی رکھنے والی خواتین کو شادی کے لئے ترجیح دی جاتی ہے، یا اچھے حسب و نسب اور معاشرتی لحاظ سے اونچے خاندان کی عورتوں پر نگاہ انتخاب ٹھہرتی ہے۔ اس لئے ظاہری حسن و جمال اور پرکشش جسمانی خدوخال والی عورتیں مرکز توجہ بنتی ہیں لیکن اسلامی نقطہ نظر سے دیانتدار، تقویٰ شعار اور نیک صالح عورت ہی شادی کے خواہشمند حضرات کا مطمع نظر ہونی چاہیے۔

نکاح کے انعقاد سے اسلام کا مقصود، زوجین میں محبت و الفت، دیرینہ تعلقات کی استواری، شادی شدہ زندگی میں شریعت کے اوامر و نواہی کی فرمانبرداری، نیک اولاد کا حصول اور ان کی دینی تربیت کرنا ہے تاکہ معاشرے میں صالح افراد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیک صالح زوجہ کی وجہ سے مذکورہ امور کے حصول کی بجا طور پر توقع کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ نیک صالح بیوی، خاوند کے حقوق کو حقوق العباد سمجھ کر بھی ادا کرتی ہے اور اللہ کا حکم سمجھ کر بھی ان کی مکاحقہ ادائیگی کے لئے اپنی توانائیاں صرف کرتی ہے۔ وہ خاوند کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے اور اس خدمت سے اسے روحانی خوشی ملتی ہے۔ خاوند کی خدمت اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے عہدہ بر آہونے کے ساتھ ساتھ اس نے شریک حیات کو ازدواجی مسرتوں سے بھی شاد کام کیا ہے۔

شوہر کی وفاداری

بیوی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خیر خواہی، وفاداری اور ڈکھ سکھ میں اس کی دلداری و غمگساری

کرنے والی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے: وَأَرعَاهُ عَلٰی زَوْجِهِ

اور وہ اپنے خاوند کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والی ہوتی ہیں۔"

بچوں پر مہربان ہونے کی ایک صورت بچوں کی محسن تربیت و تعلیم بھی ہے۔ محسن تربیت اور اچھی تعلیم کی اعلیٰ و ارفع نعمتوں کے زیر سایہ نشوونما پانے والے بچے ہی اچھے شہری اور معاشرے کے ذمہ دار فرد بنتے ہیں۔

زچگی کے اعتبار سے زرخیز ہونا

ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو زچگی کے لحاظ سے زرخیز ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوتا کہ روزمرہ کے گھریلو کاموں کو آسانی اور خوشدلی سے کر لینے کی صلاحیت سے مالا مال ہو۔ آپ کا ارشاد ہے:

«تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّهُ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ»³⁰

"بہت زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی خاتون سے شادی کرو کیونکہ میں (روز حشر)

تمہاری کثرت سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی امتوں پر فخر کروں گا۔"

متوازن شخصیت کی مالک ہونا

نکاح کے لئے انتخاب کی جانے والی لڑکی / خاتون کے متوازن شخصیت کا مالک ہونے کے بارے میں سید سابق مصری لکھتے ہیں:

"وہ خوبیاں جن کا لڑکی میں ہونا لازم ہے وہ یہ ہیں کہ کریم الطبع ہو اور مزاج کے اعتدال میں مشہور ہو، پرسکون اعصاب والی اور نفسیاتی انحراف سے دور ہو۔ ایسی لڑکی / خاتون ہی اس لائق ہوتی ہے کہ اپنے بچوں پر شفقت کرے اور اپنے خاوند کا خیال رکھے۔"³¹

باکرہ ہونا

کنواری لڑکی اپنے خاوند کے لئے ازدواجی مسرتوں کے لحاظ سے بہت زرخیز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اپنے کنوار پن کی منزل سے کنوار پن کے ختم ہونے کے مرحلے پر، یہ اس کی کسی مرد سے پہلی آشنائی ہوتی ہے اس حالت میں وہ مرد کے لئے اپنی معصومیت کی بنا پر جس مکین اور خود سپردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اس سے زوجین کی باہمی الفت و محبت میں زور اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی باکرہ عورت سے شادی کی ترغیب دی ہے۔ "آپ نے حضرت جابر سے پوچھا آپ نے کس سے شادی کی؟ تو جابر نے عرض کی شیبہ (شوہر دیدہ یعنی مطلقہ یا بیوہ) سے۔ آپ نے فرمایا: کنواری سے شادی کیوں نہیں کی کہ تو اس سے ہنسی مذاق کر کے دل بہلاتا، اور وہ تجھ سے ہنسی مذاق کر کے دل بہلاتی۔"³² آپ ﷺ سے پوچھا گیا:

أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَأَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»³³

کوئی عورتیں بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: بہترین عورت وہ ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنی بشاشت و آمادگی اور استقبال و خیر مقدمی سے خاوند کو مسرور و شاد کر دے، جب اسے کسی کام کا حکم دے تو اس کی فرمانبرداری بن جائے، نیز اپنی ذات اور خاوند کے مال کے بارے میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔"

لڑکی / خاتون کے لئے خاوند کیسا ہونا چاہیے؟

جس طرح مردوں میں شادی کے لئے بہترین عورتوں کی فطری خواہشیں ہوتی ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی شادی کے لئے معاشرتی اور جسمانی لحاظ سے اچھے مردوں کی چاہت ہوتی ہے۔ والدین یا اولیاء نکاح کو اس سلسلے میں اپنی معصوم لڑکیوں خواتین کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں جس طرح مردوں کو انتخاب کی جانے والی عورتوں کے بارے میں

رہنمائی ملتی ہے اسی طرح قرآن و سنت کے نصوص، صحابہ اور صحابیات کے افعال و اعمال اور نکاح و ازدواج سے متعلقہ ان کے معمولات سے خواتین اور ان کے اولیاء کے لئے بہت سارے مفید رہنما اصول موجود ہیں۔

مرد متدین و متشرع ہونا

قرآن حکیم کی آیات میں اولیاء نکاح کو یہ بات وضاحت سے بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی زیر ولایت لڑکیوں / خواتین کے لئے ایسے مردوں کا انتخاب کریں جو عقائد اور معاملات کے لحاظ سے متدین ہوں اور شریعت کے اوامر و نواہی کے پابند ہوں۔ قرآن کریم میں ارشادِ باری ہے:

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ³⁴

مومن بندہ، مشرک سے بہتر ہے اگرچہ مشرک (اپنی جسمانی تراش خراش، وضع قطع، ڈیل ڈول اور سماجی حیثیت سے) تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ "قرآنی تعلیمات، اہل ایمان کو یہی باور کراتی ہیں کہ ایمان والی عورتیں اپنے عقیدے کی پاکیزگی کی بنا پر ایمان والے مردوں کے لئے موزوں ہیں کیونکہ ان کے دل و دماغ شرک کی آلائشوں سے پاک و صاف ہیں۔ ارشادِ باری ہے:

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ³⁵

پاک فطرت عورتیں پاک فطرت مردوں کے لئے اور پاکیزہ فطرت مرد، پاکیزہ فطرت عورتوں کے لئے (مناسب و موزوں) ہیں۔"

وہ لوگ جو عقائد کی پاکیزگی، معاملات میں دیانتداری اور تہذیب و معاشرت میں شریعت کے اصولوں کی پاسداری کریں وہ مومن عورتوں کے لئے موزوں اور مماثل ہیں۔ اگر ایسے لوگوں میں سے کوئی شخص رشتے کا طلبگار ہو کر تمہارے پاس آئے تو مذکورہ عقیدہ و کردار کی موجودگی میں اسے اپنے میں جذب کر لو، انکار کر کے ناکام نہ لو ناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ³⁶

"جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیامِ نکاح بھیجے جس کے دین و اخلاق تمہیں پسند ہوں تو (اپنی لڑکی کو) اس سے بیاہ دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور وسیع فساد (پھیل جائے گا۔" دوسری روایت ہے کہ "صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اگرچہ اس میں (قلت مال کا عیب ہو؟) آپ نے فرمایا: جب تمہارے پاس ایسا شخص (نکاح کی خواہش لے کر) آئے جس کے دین و اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی زیر ولایت لڑکی سے) اس کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور وسیع فساد برپا ہو جائے گا۔ آپ نے تاکیداً یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا۔"

اس لئے ایسے افراد جن کے دین اور اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ جن سے وہ رشتہ مانگ رہے ہیں وہ ان پر انگلی نہ اٹھاسکیں تو لڑکیوں کے اولیاء کو رسول اللہ ﷺ کے فرمان شریف کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی پرواہ نہ کریں کیونکہ جو لوگ متدین ہوتے ہیں وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

مرد، جسمانی طور پر تندرست ہونا

جسمانی عیوب کے حامل مرد سے عورت کو طبعاً نفرت ہو سکتی ہے اور نفرت کی بنا پر عورت اس کی خد متنگذاری نہیں کر سکے گی۔ اس لئے عورتوں کے لطیف جذبات و احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے اندھے، فالج زدہ، مبروص اور مجنون وغیرہ سے ان کی شادی نہیں کی جانی چاہیے۔ مصطفیٰ العدوی لکھتے ہیں:

ويدستحب لها أن تتزوج رجلاً سليماً من العيوب التي قد تنفرها منه ومن ثم لا تستطيع أن

تؤدى له حقه قال النبي: فت من المجذوم فرارك من الأسد³⁷

"شادی کرنے والی خاتون کے لئے یہ بات مستحب ہے کہ (جسمانی) عیوب سے سالم آدمی کے ساتھ شادی کرے جو عیوب عورت کو اس یعنی خاوند سے متنفر کر دیں اور نفرت کی بنا پر وہ اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوڑھی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے (اس کے پھاڑ کھانے سے بچنے کے لئے) بھاگا جاتا ہے۔"

خلاصہ کلام

اولیاء کو اپنی زیر ولایت خواتین کے لئے کسی ایسے مردوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو یقائے نسل کا باعث ہو اور ان سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مردوں کو مشورہ دیا کہ وہ زیادہ بچے جننے والی خواتین سے شادی کریں تاکہ امت کے افراد میں اضافہ ہو اور روز حشر آپ ﷺ اپنی امت کی کثرت سے دوسری امتوں پر فخر کر سکیں۔ اولاد کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لئے خواتین کے اولیاء بھی اپنی زیر ولایت بیبیوں کے لئے تندرست اور جسمانی لحاظ سے زرخیز مردوں کو منتخب کریں تاکہ اس دنیا میں خواتین کو اپنی اولاد کے وجود سے مامتا کی خوشیاں ملیں، ازدواجی زندگی کی مسرتیں حاصل ہوں، محوروں کی رونقیں قائم رہیں، ان کی وفات کے بعد اولاد میں باقیات صالحات نہیں اور آخرت میں اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہوں۔ عورت کے لئے ایسا خاوند مناسب و موزوں ہے جو قرآن و سنت کے علم سے بہرہ مند ہو تاکہ عورت اس سے اسلامی تعلیمات کی آگاہی حاصل کر سکے اور اولاد میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہو نیز آس پاس کے لوگوں کو بھی دینی رہنمائی حاصل کرنے میں آسانی ہو۔

حوالہ جات و حواشی

¹ النساء: ۳:۳

An-Nisa: 4:3

² ابو القاسم سليمان بن احمد الطبرانی (260-360ھ) المعجم الاوسط: حدیث 2342، باب من اسمه ابراهيم ج 3، محقق طارق

بن عوض الله بن محمد، الناشر دار الحرمين القاهرة

Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Tabarani (260-360 AH) Al-Ma'jam al-Awsat: Hadith 2342, Chapter Min Asma Ibrahim, Vol 3

³ عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري (م 454 هـ) مسند الشهاب القضاعي: ج 2، ص 96، حدیث 957

Abdullah Muhammad bin Salama bin Jafar al-Qada'i al-Masri (d. 454 AH) Musnad al-Shahab al-Qada'i: Volume 2, p. 96, hadith 957

⁴ صحيح بخارى: حديث 5082، باب الى من وى الى النساء خير، ج 7، ص 6

Sahih al-Bukhari: Hadith 5082, Chapter 7, p. 6

⁵ صحيح مسلم: حديث 3485، باب ندب النظر الى وجه المرأة: ج 2، ص 1040

Sahih Muslim: Hadith 3485, chapter on looking at the face of women: Volume 2, page 1040

⁶ السيد، محمد، سابق، فقه الستة: باب النظر الى المخطوبة، ج 2، ص 28، دار لكتاب العربي، لبنان، ط سوم، 1977م

Al-Sayed, Muhammad, Ex., Fiqh al-Sitta: Bab al-Nazar al-Makhtuba, vol. 2, p. 28, Dar Laktab al-Arabi, Lebanon, III, 1977.

⁷ بدائع الصنائع: كتاب الاستحسان، ج 5، ص 122

Bada'i al-Sana'i: Kitab al-Istihsan, vol. 5, p. 122

⁸ فقه السننة: باب النظر الى المخطوبة، ج 2، ص 28

Fiqh al-Sunnah: Chapter Al-Nazar al-Makhtuba, Vol. 2, p. 28

⁹ وهبه الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلته: 9/90

Wahbah al-Zahili, al-Fiqh al-Islami wadalta: 90/9

¹⁰ سنن ابن ماجه: حديث 2043، باب طلاق المكره والناسي، ج 1، ص 659

Sunan Ibn Majah: Hadith 2043, Chapter Talaq al-Mukra and Nasi, vol. 1, p. 659

¹¹ سنن ابن ماجه: حديث 2043، باب طلاق المكره والناسي، ج 1، ص 659

Sunan Ibn Majah: Hadith 2043, Chapter Talaq al-Mukra and Nasi, vol. 1, p. 659

¹² زحيلي، وهبة الرحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، دمشق: دار الفكر - سورية دمشق، ج 9، ص 70

Zaheili, Wahbat al-Rahili (Professor of Islamic Fiqh and Asura at the University of Damascus - College of Al-Sharia): Fiqh al-Islami Wadiyya Al-Nasher: Dar al-Fikr - Syria Damascus, Vol. 9, p. 70

¹³ زحيلي، وهبة الرحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ج 9، ص 70

Zaheili, Wahbat al-Rahili (Professor of Islamic Fiqh and Asura at the University of Damascus - College of Al-Sharia): Fiqh al-Islami Wadiyya Al-Nasher: Dar al-Fikr - Syria Damascus, Vol. 9, p. 70

¹⁴ يوسف، عبد الرحمن بن عبد الخالق، الزواج في ظل الاسلام: ص 70، 71، الدار السلفية، الكويت، 1988

Yusuf, Abd al-Rahman bin Abd al-Khaliq, Marriage under the Shadow of Islam: pp. 70, 71, Al-Dar al-Salfiyah, Kuwait, 1988.

¹⁵ يوسف، عبد الرحمن بن عبد الخالق، الزواج في ظل الاسلام: ص 70، 71

Yusuf, Abd al-Rahman ibn Abd al-Khaliq, al-Zujaj fi Zal al-Islam: pp. 70, 71

¹⁶ الاحزاب: 50:33

Al-Ahzab: 50:33

¹⁷ يوسف، عبد الرحمن بن عبد الخالق، الزواج في ظل الاسلام: ص 70، 71

Yusuf, Abd al-Rahman ibn Abd al-Khaliq, al-Zawjah fi Zal al-Islam: pp. 70, 71

¹⁸ الاسلام الدين الفطري الايدي: 2

Al-Islam al-Din al-Fitri al-Abdi: 2

¹⁹ شقه، عبد الحلیم، عورت، عهد رسالت میں، مترجم: محمد فہیم اختر ندوی، ص 109، نشریات لاہور

Abd al-Haleem, Woman, in Love and Mission, Translated by Muhammad Faheem Akhtar Nadvi, p. 109, Lahore Broadcasting.

²⁰ سنن ابن ماجه حديث 2075، باب خيار الامة اذا اعتقت ج 1، ص 671

Sunan Ibn Majah Hadith 2075, Chapter Khiyar al-Umma if Belief Vol. 1, p. 671

²¹ جلال الدين عمري، سيد مولانا مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ، اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی، ص 30

Jalludeen, Umari Maulana, Review of Maulana Muslim Women's Rights and Counseling, Islamic Academy Karachi, p. 30

²² ابومالک، کمال بن السید السالم، تلمیذ الشیخ مصطفی العدوی، صحیح فقہ الستہ وادلتہ و توضیح مذاہب الائمہ، باب

شروط صحۃ عقد النکاح، ج 3، ص 141، ناشر المكتبة التوفيقية القاہرہ مصر، طبع 2003ء

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, Abul Fazl, Fateh al-Bari, Bab al-Sultan Wali: 193/9, Nasher Dar Al-Marafah, Beirut, 1379 AH, 35 Takhrij Muhammad Fawad Abd al-Baqi.

²³ صحیح بخاری، حدیث 5136

Sahih al-Bukhari: Hadith 5136

²⁴ السید، محمد، السابق، فقہ السنۃ، باب النظر الی المخطوبۃ: ج 2، ص 29

Al-Sayed, Muhammad, Al-Al-Aqee, Fiqh al-Sunnah, Chapter Al-Nazar al-Makhtuba: Volume 2, p. 29

²⁵ عصمت ناز، پروفیسر، ڈاکٹر، عورت، اسلام اور معاشرہ، ص 87، کتاب نگر، حسن آرکیڈ ملتان، اشاعت اول 2003ء

Ismat Naz, Professor, Doctor, Woman, Islam and Society, p. 87, Nagar, Hasan Arcade, Multan, First Publication 2003

²⁶ صحیح البخاری: حدیث 2310، باب وكالة المرأة الامام في النکاح، ج 3، ص 100

Sahih Al-Bukhari: Hadith, 2310, Chapter 100

²⁷ عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، مکتبہ الصفاء، ج 9، ص 175

Asqalani, Ibn Hajar, Fath al-Bari, Maktaba Al-Safa, Vol. 9, p. 175

²⁸ ظفیر الدین، محمد، اسلام کا نظام عفت و عصمت، دارالاندلس، ص 103

Zafir al-Din, Muhammad, Islam's System of Chastity and Chastity, Dar al-Andalus, p. 103

²⁹ نسائی، احمد بن شعیب، ابو عبد الرحمن، (215-303ھ)، سنن نسائی، باب کرہیہ تر و جمالز و نا، حدیث 3232

Nisani, Ahmad Ibn Shuaib, Abu Abd al-Rahman, (215-303 AH), Sunan Nasa'i, Chapter Karahiya Tar Wa Jamals Wa Na, Hadith 3232

³⁰ سنن ابو داؤد، حدیث 2050

Sunan Abu Dawud, Hadith 2050

³¹ فقہ السنۃ باب اختیار الزوجۃ، ج 2، ص 20

Fiqh al-Sunnah chapter on the authority of wife, Vol. 2, p. 20

³² صحیح بخاری: حدیث 2097، ج 3، ص 62

Sahih Bukhari: Hadith 2097, vol. 3, p. 62

³³ نسائی، ابو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی الخراسانی، النسائی (المتوفی: 1303) المجتبی من السنن السنن الصغری

للنسائی، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مکتب المطبوعات الإسلامیة-حلب، الطبعة: الثانية 1406-1986 حدیث 3231،

باب أَيُّ النِّسَاءِ خَيْر

Nasa'i, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shu'ayb bin Ali al-Khorasani, Al-Nasa'i (died: 1303) al-Mujtaba min. Al-Sunan al-Sunan al-Sughra for women, Research: Abd al-Fattah Abu Ghada, Al-Nashar: Maktab al-Maqbatat al-Islamiyya-Aleppo, Edition: Second 1406-1986, Hadith 3231, Chapter Aye-yup al-Ninsa'a-e Khair

³⁴ البقرة: 2: 221

Al-Baqarah: 2: 221

³⁵ النور: 26:24

Al-Nur: 26:24

³⁶ سنن ترمذی: حدیث 1084، 1085: 387/366

Sunan Tirmidhi: Hadith 1084, 1085: 387/366

³⁷ العددي، مصطفى، الجامع لاحکام النساء، الفقہ الإسلامی الکتب المطبوعة، 259

Al-Adi, Mustafa, Al-Jaami Lahakm al-Nisa, Al-Fiqh al-Islami Kitub al-Kubbatah, 259